

(/)

Universität Hildesheim (/) › Neuigkeiten (/neuigkeiten/) › **Publication Week 2021**

Publication Week 2021

Donnerstag, 04. Februar 2021 um 09:00 Uhr

**Eine Vortrags- und Workshop-Reihe vom 15. bis 19. März der Universitätsbibliothek und des Graduiertenzentrums.
Kompakt und praxisnah!**

Wir laden Sie herzlich zu einer weiteren Vortrags-Workshop-Reihe der Universitätsbibliothek und des Graduiertenzentrums ein!

Thema: E-Science

In der Publication Week erhalten Sie Informationen und Tipps rund um die Themen (Selbst-)Organisation und Motivation beim Schreiben der Doktorarbeit, Recherche in Literaturdatenbanken, Twitter in der Wissenschaft, (Urheber-)Rechte in Publikationsverfahren und Open Science. An 5 Tagen informieren Sie Expert*innen in 30-minütigen **Vorträgen** und steigen mit Ihnen, nach einer kurzen Pause, in den anschließenden zweistündigen **Workshops** tiefer in die Themen ein.

Eingeladen sind alle Interessierten!

Wo: Die Vortrags- und Workshop-Reihe wird über BBB angeboten [den Link erhalten Sie kurz vor der Veranstaltungswoche per E-Mail]

5 Tage, 5 Themen, 5 Expert*innen:

- 15. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Lust und Frust beim Langstreckenschreiben“ mit Ulrike Bohle-Jurok
- 16. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Die Recherche in Literaturdatenbanken als Weg zu umfassenden Publikationsnachweisen“ mit Uwe Bartels
- 17. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Tweet your science – So gelingt der Twitter-Einstieg“ mit Susanne Geu
- 18. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Open Access und Verlagsverträge – Rechtsfragen des Publizierens“ mit Michael Beurskens
- 19. März 2021, 9:30 bis 12.30 Uhr – „Open science: just science done right – Empfehlungen für die Umsetzung von Open Science“ mit Annette Strauch

Weitere Informationen: finden Sie auf der Veranstaltungshomepage [LINK (<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/ueberuns/veranstaltungen/publication-week-2021/>)]

Anmeldung: Die Teilnahme an der Vortragsreihe ist für alle Interessierten offen. Bitte nutzen Sie die Anmeldung über den Link auf der Veranstaltungshomepage.

Ansprechpersonen:

- Jan Timo Zimmermann (UB) zimme001@uni-hildesheim.de
- Svea Korff (GZ) gz@uni-hildesheim.de

Erstellt von Dr. Svea Korff

[Zurück]

(/media/_processed_/6/3/csm_Banner_PublicationWeek_2021_b59c0af198.jpg)

Zu den aktuellen Pressemeldungen (/pressemeldungen/)

 (<https://www.youtube.com>

 (<http://rss.uni-hildesheim.de>

(/neuigkeiten/)
 (<https://www.instagram.com>

 /rsshildesheim.de/

© 2022 Stiftung Universität Hildesheim
Letzte Änderung: 17.03.2022

[Impressum \(/impressum/\)](/impressum/)

[Datenschutz \(/datenschutz/\)](/datenschutz/)

[Barrierefreiheit \(/barrierefreiheit/\)](/barrierefreiheit/)

[Login \(https://intranet.uni-hildesheim.de\)](https://intranet.uni-hildesheim.de)

[Bewerben \(/studium/bewerbung/\)](/studium/bewerbung/)

**WELTOFFENE
HOCHSCHULEN
GEGEN FREMDEN-
FEINDLICHKEIT**

(/gleichstellungsbuero/projekte/auditfamiliengerechtehochschule/)

• Studium (/studium/)

- Studienangebot (/studium/studienangebot/)
- Bewerben und Einschreiben (/studium/bewerbung/)
- Studieninformationsportal (SIP) (/studium/studieninformationsportal-sip/)
- Studienwahl (/studium/studienwahl/)
- Studienorganisation (/studium/studienorganisation/)
- eCampus (/studium/ecampus/)
- Rund ums Studium (/studium/rund-ums-studium/)
- Fort- und Weiterbildung (/studium/fort-und-weiterbildung/)
- Beratung & Service (/studium/beratung-service/)
- E-Learning 2020 (/e-learning2020/)
- FAQ für Lehrende - Informationsseite Coronavirus (SARS-CoV-2) (/studium/faq-fuer-lehrende-informationsseite-coronavirus-sars-cov-2/)

• Forschung (/forschung/)

- Übersicht (/forschung/)
- Forschungseinheiten (/forschung/forschungseinheiten/)
- Fachbereiche (/forschung/fachbereiche/)
- Graduiertenzentrum (/graduiertenzentrum/)
- Forschungsförderung (/forschung/forschungsfoerderung/)
- Ethik und Transparenz (/forschung/ethik-und-transparenz/)
- Forschungsdatenmanagement (/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/)
- Stabsstelle Forschung (/forschung/stabsstelle-forschung/)
- Transfer & Gründungen (/kompetenzwerkstatt-fuer-entrepreneurship-und-transfer/startseite/)

- **Internationales (/internationales/)**

- Highlights (/internationales/highlights/)
- Wege an die Universität Hildesheim (/io/incoming/)
- Wege ins Ausland (/io/outgoings/)
- International Office (/io/)
- Interkulturelle Qualifizierung (/io/interkulturelle-qualifizierung/)
- Internationalisierung (/io/internationalisierung/)

- **Öffentlichkeit (/oeffentlichkeit/)**

- Kommunikation und Medien (/presse/)
- Wissenschaftskommunikation (/presse/)
- Freunde & Förderer (/freunde-foerderer/)
- Ehemaligennetzwerk ALUMNI*ALUMNAE (/oeffentlichkeit/ehemaligennetzwerk/)
- Universitätsgesellschaft (/unigesellschaft/)
- Ehrenmitglieder (/oeffentlichkeit/ehrenmitglieder/)
- Unishop | Universität Hildesheim (/oeffentlichkeit/unishop-universitaet-hildesheim/)

- **Einrichtungen (/einrichtungen/)**

- Fachbereich 1 (/fb1/)
- Fachbereich 2 (/fb2/start/)
- Fachbereich 3 (/fb3/)
- Fachbereich 4 (/fb4/)
- Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (/celeb/)
- Universitätsbibliothek (/bibliothek/)
- Zentrale Wissenschaftsadministration (/einrichtungen/verwaltung/)
- Beratung & Service (/beratung-service/)
- Beauftragte & Vertretungen (/beauftragte-vertretungen/)
- Projekte & Initiativen (/projekte-initiativen/)

- **Über uns (/uebersicht-ueber-uns/)**
 - Profil (/profil/)
 - Aktuelles (/aktuelles/)
 - Geschichte der Universität (/geschichte-der-universitaet/)
 - Organe und Gremien (/organe-und-gremien/)
 - Stiftungsuniversität (/stiftung/)
 - Die Universität als Arbeitsplatz (/die-universitaet-als-arbeitsplatz/)
 - Veranstaltungen (/veranstaltungen/)
 - Standorte & Anfahrt (/anfahrt/)
 - Kontakt (/kontakt/)